

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 129 – 26 de novembro de 2025

Imagem: Charles Johann Palmié

POEMA

ROTA DA SEDA

Joema Carvalho

PÁGINA 44

POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO ENTRE MEMÓRIA BIOCULTURAL E ZOOLOGIA CULTURAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA OBRA DE VÍCTOR M. TOLEDO E NARCISO BARRERA-BASSOLS

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – O texto explora o diálogo entre memória biocultural e zoologia cultural (ZC). A Memória Biocultural estabelece que a crise planetária (Capitaloceno) é resultado da cisão ontológica entre natureza e cultura, defendendo a interdependência da diversidade biológica e cultural. A superação exige a revalorização das sabedorias tradicionais e da agroecologia. A zoologia cultural é o campo aplicado que estuda a presença e o simbolismo dos animais nas manifestações culturais (mídia pop, folclore). Ela atua como ferramenta pedagógica e de divulgação científica, utilizando a cultura para contextualizar conceitos e promover a conservação. A zoologia cultural é vista como a aplicação prática no combate à amnésia biocultural, reestabelecendo a ligação essencial entre a ciência, a cultura e a sustentabilidade.

Palavras-chave: biologia cultural; cultura; preservação da biodiversidade.

Resumen – **Posibilidades de diálogo entre memoria biocultural y zoología cultural: un análisis a partir de la obra de Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols.** El texto explora el diálogo entre la memoria biocultural y la zoología cultural. La memoria biocultural establece que la crisis planetaria (Capitaloceno) es resultado de la escisión ontológica entre naturaleza y cultura, defendiendo la interdependencia de la diversidad biológica y cultural. La superación exige la revalorización de las sabidurías tradicionales y de la agroecología. La zoología cultural es el campo aplicado que estudia la presencia y el simbolismo de los animales en las manifestaciones culturales (mídia pop, folclore). Actúa como herramienta pedagógica y de divulgación científica, utilizando la cultura para contextualizar conceptos y promover la conservación. La zoología cultural es vista como la aplicación práctica para combatir la amnesia biocultural, restableciendo el vínculo esencial entre la ciencia, la cultura y la sostenibilidad.

Palabras clave: biología cultural; cultura; preservación de la biodiversidad.

Abstract – **Possibilities of dialogue between biocultural memory and cultural zoology: an analysis based on the work of Víctor M. Toledo and Narciso Barrera-Bassols.** The text explores the dialogue between biocultural memory and cultural zoology. Biocultural memory establishes that the planetary crisis (Capitalocene) results from the ontological split between nature and culture, defending the interdependence of biological and cultural diversity. Overcoming it requires the reevaluation of traditional knowledge and agroecology. Cultural zoology is the applied field that studies the presence and symbolism of animals in cultural manifestations (pop media, folklore). It acts as an educational and scientific dissemination tool, using culture to contextualize concepts and promote conservation. Cultural zoology is seen as the practical application to combat biocultural amnesia, re-establishing the essential link between science, culture, and sustainability.

Keywords: cultural biology; culture; biodiversity preservation.

Memória biocultural, a partir do livro “A memória biocultural: a importância ecológica das sabedorias tradicionais, de Víctor M. Toledo e Narciso Barrera-Bassols

_____ A obra “A memória biocultural: a importância ecológica das sabedorias tradicionais” (TOLEDO; 1 Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

BARRERA-BASSOLS, 2015) propõe um poderoso quadro teórico e empírico para compreender a crise civilizatória contemporânea e apontar caminhos para a sua superação. O trabalho se baseia em uma extensa síntese de pesquisas interdisciplinares, defendendo que a diversidade biológica e a diversidade cultural (bioculturalidade) são construções interligadas e mutuamente dependentes, regidas pelo que definem como o axioma biocultural.

O cerne da proposta reside no conceito de memória biocultural, que é definida como a herança, o acervo de recordações que a espécie humana acumulou ao longo de sua trajetória na Terra. Essa memória é complexa, sendo ao mesmo tempo individual, social e civilizatória, mas também possuindo um componente genético. Ela se manifesta na diversidade de saberes locais e é a expressão da articulação e amálgama da diversidade da vida humana e não humana. Em sentido estrito, essa coleção de saberes ancestrais e tradicionais representa a própria memória da espécie, que permite a adaptação às surpresas da natureza.

Toledo e Barrera-Bassols se contrapõem à visão tradicional da metafísica moderna, que promoveu uma cisão ontológica entre natureza e cultura. Segundo os autores, essa separação é uma construção hegemônica da modernidade/colonialidade que precisa ser superada. Ao invés de uma mera crise ambiental, o planeta enfrenta uma crise civilizatória planetária, um colapso socioeconômico e ecológico que exige um religamento dessas dimensões. Nesse contexto, a sociedade moderna padece de uma profunda amnésia biocultural. Ao se desconectar dos saberes tradicionais e de sua capacidade de recordação, o sistema hegemônico perde a habilidade de conciliar inovação com tradição na busca de soluções para os problemas que ele mesmo criou. Em vez de adotar o termo Antropoceno (que, para alguns autores normaliza a ideia do ser humano como espécie central), Toledo e Barrera-Bassols apontam para a lógica do Capitaloceno (Figura 1), definindo a crise pela expansão inflexível e destrutiva do capitalismo e do imperativo neoliberal.

A reconexão entre a agricultura e a natureza, essencial para a superação da crise, só será possível através de dinâmicas coevolutivas. É nesse ponto que a obra destaca a importância ecológica das sabedorias tradicionais – oriundas dos povos indígenas, originários e camponeses, ou seja, não ocidentais. Tais saberes, construídos a partir de uma relação íntima e sustentável com seus territórios, atuam como elos fundamentais entre o passado, o presente e o futuro da humanidade. A agricultura camponesa é identificada como a principal força social que, dialeticamente, molda e sustenta essas construções bioculturais. Os princípios inscritos na memória biocultural são os vetores que impulsionam as trajetórias da inovação camponesa e ecológica.

O livro explora essas dimensões em detalhes, estruturando seus argumentos em torno de evidências de campo:

– A linguagem e a biodiversidade: o papel da linguagem é central no processo de conservação biológica, pois “representa um modo único de compreender a experiência humana, o universo natural e o mundo inteiro”. A perda progressiva de idiomas tradicionais, muitas vezes resultado da colonização e da expansão capitalista, é vista como uma ameaça direta à conservação da biodiversidade.

– O conhecimento tradicional e a agroecologia: o terceiro capítulo enfoca a memória dos conhecimentos de populações tradicionais. Os autores destacam a importância de estudos que identificaram os conhecimentos etnoedafológicos (saberes sobre os solos) como essenciais para o desenvolvimento da agroecologia. Da mesma forma, as etnotaxonomias (sistemas tradicionais de classificação da vida) revelam uma relação estreita entre crenças e práticas tradicionais e uma melhor compreensão da biodiversidade.

– Conservação *in situ* versus *ex situ*: a análise aprofundada do quarto capítulo reforça a tese central de que “no mundo globalizado, a conservação da biodiversidade é impossível sem levar em conta o conjunto de fatores sociais que a condicionam”. Nesse sentido, os autores defendem veementemente os bancos de genes *in situ* (conservação no local) em oposição aos bancos *ex situ* (em laboratórios). A conservação *in situ* em campos e comunidades é crucial porque permite a manutenção dos processos evolutivos que geram novo germoplasma sob as condições da seleção natural, o que é vital para a diversidade agrícola.

Em síntese, a memória biocultural é um chamado urgente para a revalorização dos saberes ancestrais, reconhecendo-os não apenas como patrimônio cultural, mas como uma estratégia ecológica fundamental. É através da recuperação dessa memória coevolutiva que a humanidade pode restabelecer o equilíbrio dos

ecossistemas e garantir um futuro sustentável para a espécie.

Figura 1. A crise civilizatória: O Capitaloceno (esquerda) é a manifestação da amnésia biocultural, priorizando a lógica do lucro sobre a vida. A memória biocultural (direita) aponta o caminho da coevolução e da agroecologia como alternativa sustentável.

A zoologia cultural: definição e usos

A zoologia cultural é um campo de estudo da ciência que se dedica a analisar a presença e a importância simbólica dos animais nas diferentes manifestações da cultura humana (DA-SILVA; COELHO, 2016). O conceito surge da premissa de que o ser humano sempre foi fascinado pelas demais espécies animais e essa admiração se manifesta em praticamente todas as áreas da expressão humana, desde a arte rupestre até a mídia digital contemporânea. A zoologia cultural busca intencionalmente romper com a histórica dicotomia natureza versus cultura, defendendo que os elementos zoológicos são intrínsecos à cultura e à própria construção da identidade humana.

A zoologia cultural atua como um segmento da biologia cultural, que possui um escopo mais amplo ao englobar também a botânica cultural e outras áreas do pensamento biológico. O campo se estabelece como uma ponte fundamental para a popularização da ciência, ao utilizar a linguagem e os ícones culturais para discutir o conhecimento científico (DA-SILVA, 2018, 2022).

Embora possua intersecções com a etnozologia (que se concentra nos conhecimentos, crenças e usos dos animais em contextos regionais e tradicionais), a zoologia cultural se distingue por focar na representação simbólica em um contexto cultural mais abrangente, incluindo o cenário urbano e a cultura de massa. Assim, o objeto de estudo da zoologia cultural é vasto, abrangendo manifestações culturais diversas:

- Cultura popular e mídia pop: filmes, séries de TV, histórias em quadrinhos, desenhos animados, videogames, literatura fantástica e fanzines (DA-SILVA; COELHO, 2016; SILVA *et al.*, 2022). É frequente, por exemplo, o estudo da inspiração animal (como artrópodes, mamíferos ou répteis) em personagens de super-heróis, utilizando-os para introduzir conceitos de morfologia, fisiologia e sistemática.
- Manifestações tradicionais: folclore, lendas, mitos, crenças e o saber popular regional.

– Artes e expressões visuais: pinturas, esculturas, arquitetura, grafite e até tatuagens.

A principal força e aplicação da zoologia cultural reside no seu potencial pedagógico e na divulgação científica, servindo como uma ferramenta inovadora para o ensino na educação básica e superior. A abordagem tradicional de ensino de zoologia, muitas vezes focada apenas na memorização taxonômica e morfológica, falha em engajar os estudantes e desenvolver o pensamento crítico (AZEVEDO *et al.*, 2022; SOUZA *et al.*, 2024). A zoologia cultural propõe uma alternativa, utilizando o fascínio cultural pelos animais para:

– Contextualização: o uso de mídias conhecidas e de interesse dos alunos, como filmes ou HQs, permite que o professor contextualize conceitos zoológicos, facilitando a assimilação de temas complexos.

– Ressignificação de conceitos: ao analisar a representação de um animal na cultura, o professor pode desconstruir equívocos ou mitos populares sobre o comportamento, alimentação ou habitat das espécies. Por exemplo, a zoologia cultural pode abordar a diferença entre o comportamento real e a antropomorfização de animais em desenhos animados.

– Interdisciplinaridade: a zoologia cultural permite um diálogo fluido entre Biologia, Literatura, História, Artes e Ciências Humanas, enriquecendo o debate em sala de aula.

Mas de forma alguma a zoologia cultural se limita ao ambiente formal da sala de aula; ela é uma poderosa ferramenta de extensão e divulgação da ciência. Ao empregar uma linguagem acessível e elementos da cultura pop, consegue transpor a barreira do jargão acadêmico, comunicando a ciência de forma mais eficaz e popular, especialmente para os jovens.

Ademais, a identificação de animais em manifestações culturais pode ser usada para promover a preservação da biodiversidade. Ao despertar o interesse e o afeto por uma espécie – um princípio que defende que é preciso “amar para se preservar” (DA-SILVA & COELHO, 2016) – a zoologia cultural contribui para a conscientização sobre a importância ecológica dos animais e dos ecossistemas. O campo, portanto, está diretamente ligado à necessidade de se construir uma cultura científica na sociedade, essencial para a prevenção de catástrofes e para a valorização de instituições de pesquisa.

Em suma, a zoologia cultural atua como um catalisador que associa a ciência à cultura para formar cidadãos mais conscientes, engajados e com maior capacidade de diálogo com o mundo biológico que os cerca. E o mesmo se aplica à própria biologia e outros de seus componentes, resultando na biologia cultural, botânica cultural, funga cultural e por aí vai.

Possibilidades de diálogo: memória biocultural e zoologia cultural

Existe um profundo e frutífero diálogo entre a memória biocultural (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015) e o campo da biologia cultural, que inclui a zoologia cultural de Da-Silva & Coelho (2016), pois ambos buscam superar a histórica cisão entre natureza e cultura, utilizando diferentes estratégias para o mesmo objetivo: a sustentabilidade e a valorização do conhecimento. Enquanto Toledo e Barrera-Bassols fornecem o arcabouço filosófico e macroecológico, a zoologia cultural oferece as ferramentas pedagógicas e aplicadas para promover a reconexão em nível social e educacional.

O principal ponto de convergência é a rejeição da dicotomia moderna entre natureza e cultura. O princípio central da memória biocultural postula que as diversidades biológica e cultural são construções mutuamente dependentes, evoluindo em coevolução. Já a zoologia cultural se consolida como o estudo da presença simbólica dos animais nas manifestações culturais (populares, artísticas, folclóricas), reconhecendo a vida como elemento intrínseco da cultura. Assim, a definição de Toledo e Barrera-Bassols oferece a base teórica que justifica o estudo da zoologia cultural. Que, por sua vez, ao analisar como os animais são representados no cinema, na literatura ou em fanzines, por exemplo, está mapeando e interpretando na prática as evidências dessa coevolução e codependência biocultural na sociedade contemporânea.

Ambas as abordagens defendem a importância de conhecimentos não-científicos como essenciais para conservação e compreensão do mundo. Toledo & Barrera-Bassols destacam a importância ecológica das sabedorias tradicionais (de povos camponeses e originários), vendo conhecimentos etnoedafológicos (sobre o solo) e as etnotaxonomias como vetores de inovação camponesa e estratégias de conservação *in situ*. A amnésia biocultural da sociedade moderna é o principal obstáculo a ser superado. Da-Silva & Coelho defendem que a zoologia cultural deve incluir a análise tanto da cultura pop (filmes, histórias em quadrinhos, etc.) quanto das manifestações folclóricas, lendas e credenças populares. A proposta é usar esses elementos culturais como uma ponte para diminuir a distância imaginária que separa o saber científico do conhecimento popular (Figura 2).

A RECONEXÃO: CIÊNCIA E CULTURA.

Figura 2. A reconexão biocultural: A zoologia cultural (ZC) atua como um catalisador, inserindo as peças do saber biológico e cultural para combater a amnésia da sociedade moderna e reestabelecer o equilíbrio coevolutivo.

De certa forma, a zoologia cultural pode ser vista como a aplicação pedagógica no combate à amnésia biocultural. Onde Toledo e Barrera-Bassols identificam a perda dos saberes ancestrais como causa da crise, Da-Silva e Coelho propõem que o estudo da representação cultural dos seres vivos (sejam eles urubus em cordel, aranhas em quadrinhos ou a preguiça em projetos de conservação) é o método para ressignificar conceitos equivocados e reintroduzir os conceitos biológicos no cotidiano popular, reconstruindo, assim, a memória biocultural perdida.

O artigo de DA-SILVA (2018) reforça a urgência de sedimentar uma cultura científica na sociedade brasileira, ligando diretamente a falta dessa a catástrofes como o incêndio no Museu Nacional. Se a memória biocultural opera a nível global, abordando o colapso socioecológico impulsionado pelo Capitaloceno, a zoologia cultural opera em um nível local/nacional, enfatizando a divulgação científica e a educação ambiental como práticas essenciais.

Considerações finais

A zoologia cultural atua como um braço de ação e divulgação do princípio da memória biocultural; ao associar ciência e cultura (da elaboração de fanzines à exposição de exemplares em espaços lúdicos), está cumprindo a função de vetorizar os princípios ecológicos, como a preservação da biodiversidade e a interconexão vida-cultura para o público, reconectando o cidadão moderno, que sofre de amnésia biocultural, à sua herança biológica e cultural. Enfim, a meta final de ambos é fomentar um pensamento crítico e adaptativo

que leve à conservação e ao desenvolvimento sustentável.

Referências

AZEVEDO, H.J.C.C.; RAMOS, F.C.N.; RIBEIRO, S.A.C.; RAMOS, G.L. A Zoologia Cultural como abordagem em potencial para a Educação Básica. **Revista Educação Pública**, v. 22, n. 40. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/40/a-zoologia-cultural-como-abordagem-em-potencial-para-a-educacao-basica>. 2022. Acesso em: 25 nov. 2025.

DA-SILVA, E.R. Retrospectiva 2018: o ano de consolidação da Biologia Cultural – e jamais isso foi tão necessário. **A Bruxa**, v. 2, n. 6, p. 1-8, 2018.

DA-SILVA, E.R. As atividades de Zoologia Cultural no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. **Informativo Notas do CCBS**, v. 2, n. 2, p. 29-44, 2022.

DA-SILVA, E.R.; COELHO, L.B.N. Zoologia Cultural, com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. *In*: DA-SILVA, E.R.; PASSOS, M.I.S.; AGUIAR, V.M.; LESSA, C.S.S.; COELHO, L.B.N. (Orgs.). **Anais do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2016, p. 24-34.

TOLEDO, V.M.; BARRERA-BASSOLS, N. **A memória biocultural: a importância ecológica das sabedorias tradicionais**. São Paulo: Expressão Popular, 2015.

SILVA, T.B.N.R.; CARVALHO, V.B.; MASSARANI, L. Animais na Netflix: estudo das representações sociais e zoologia cultural. **Animus**, v. 21, n. 45, p. 326-344, 2022.

SOUZA, B.R.B.; PASSOS, Y.S.; COSTA, L.N.; MENEZES, M.E.; LIMA, M.G.A. Potencialidades da zoologia cultural como ferramenta facilitadora no ensino da zoologia: uma revisão bibliográfica. **Anais do X CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2024, 10 p. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/111248>. Acesso em: 25 nov. 2025.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 129 - 26 de novembro de 2025
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emilia Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Charles Johann Palmié

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.